

ITALY

ITALY

ООН И ЕЁ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Гаффорова Муниса Дилшодовна

Магистр Ташкентского государственного
юридического университета, г. Ташкент, 2024
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12565327>

Аннотация: В представленной работе освещается роль Организации Объединённых Наций в защите прав человека, подчеркивая их неотъемлемость и универсальность, а также важность их уважительного отношения. Автор аргументирует значимость прав человека в формировании справедливого и демократического общества, основанного на уважении человеческого достоинства. В работе также обращается внимание на систематические нарушения прав человека и необходимость их борьбы и защиты на мировом уровне. Особое внимание уделяется призыву общественным организациям, правительствам и гражданам к созданию общества, где основной целью является поощрение и защита прав человека.

Abstract: The presented work highlights the role of the United Nations in the protection of human rights, emphasizing their indivisibility and universality, as well as the importance of their respectful attitude. The author argues for the importance of human rights in the formation of a just and democratic society based on respect for human dignity. The work also draws attention to the systematic violations of human rights and the need to combat and protect them at the global level. Special attention is paid to the call of public organizations, Governments and citizens to create a society where the main goal is the promotion and protection of human rights.

Ключевые слова: Организация Объединённых Наций (ООН), международное право, права человека, защита прав человека, нарушение прав человека, международные стандарты в защите прав человека.

Keywords: United Nations (UN), international law, human rights, protection of human rights, violation of human rights, international standards in the protection of human rights.

Роль Организации Объединённых Наций в защите прав человека в современном мире представляет собой тему значительного академического интереса, учитывая распространённость проблем, связанных с нарушениями прав человека. Исследователи, занимающиеся данной проблематикой, стремятся проанализировать текущее состояние защиты прав человека и привлечь внимание мирового сообщества к

этическим и юридическим аспектам подобных нарушений. Исследования по данной тематике служат важным источником информации о существующих правах человека и мероприятиях по их защите в современном мире. Общее заключение состоит в необходимости дальнейшего исследования нарушений прав человека для привлечения внимания общественности к вопросам правопорядка и защиты основных человеческих ценностей.

В международной арене Организация Объединённых Наций играет центральную роль в обеспечении защиты прав человека. Она устанавливает международные стандарты в области прав человека, которые основаны на принципах свободы, равенства и недискриминации. Кроме того, ООН активно работает над повышением правосознания в масштабах всего мира и содействует развитию международного правосудия, обеспечивающего справедливое и беспристрастное разбирательство случаев нарушений прав человека и наказание виновных. Охрана и защита прав человека рассматриваются как основа демократического устройства государств и устойчивого экономического развития, согласно убеждениям ООН. Организация признаёт обязательство всех государств, их органов власти, а также индивидуальных лиц и организаций соблюдать и защищать права человека, которые обладают универсальным и неприкосновенным характером.

Нарушения прав человека широко распространены в различных странах мира, что отражает разнообразие факторов, начиная от политических режимов и заканчивая социальным неравенством. Ответственность за такие нарушения может лежать как на государственных структурах, так и на обществе или частных лицах.

В каждом государстве существуют органы власти, ответственные за обеспечение соблюдения прав человека, преимущественно судебные структуры и правительственные инстанции. Правительства обязуются защищать права своих граждан и пресекать нарушения в области прав человека, даже если они происходят внутри государственных структур. В случае нарушений, которые выходят за рамки национальной юрисдикции, наблюдение за соблюдением прав человека может осуществляться правозащитными организациями, журналистами и общественностью.

Тем не менее, встречаются ситуации, когда нарушения прав человека требуют международного вмешательства, например, через деятельность

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

международных организаций, таких как ООН и другие. Международные организации могут осуществлять мониторинг нарушений и добиваться судебного привлечения виновных лиц к ответственности.

Более того, практически во всех странах существуют правозащитные организации, специализирующиеся на различных аспектах прав человека, таких как права детей, права женщин, трудовые права и другие социальные вопросы. Эти организации играют ключевую роль в обществе, борясь за защиту и укрепление прав человека в узкоспециализированных областях.

С учетом общего подхода можно заключить, что каждый человек, обладающий гражданством и связанными с ним обязательствами перед государством, несет ответственность за соблюдение прав человека. Государственные органы, правозащитные и международные организации, в свою очередь, обязаны бороться за права человека и их защиту на глобальном уровне. Права человека являются основополагающими принципами, составляющими фундамент любого общества и государства, превышая национальные или культурные границы. Соблюдение прав человека со стороны государства, общества и индивидуумов является необходимым условием для создания справедливой и равноправной среды как для человека, так и для общества в целом.

Список литературы:

1. Исакова Ю.И. Права человека / Исакова Ю.И., Аكوпова Л.В., Ростов на Дону: Донской ГТУ, 2020, 295 с. ISBN 978-7-7886-1865-4.
2. Мутагиров Д.З. Права и свободы человека / Мутагиров Д.З. – М.: Логос, 2006, 24 с.
3. Саблин Д.А. Общая теория прав человека / Саблин Д.А., Воронина И.А., Максименко Е.И., Оренбург: ОГУ, 2017, 263 с. ISBN 978-7-7214-2087-7.

